

La inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente*

Emmily Salazar Paredes**

Una Asamblea Constituyente es “una reunión de los representantes del pueblo con el propósito específico de discutir y sancionar una constitución” (Díaz, 1999:105) donde claramente el objetivo es constituir la organización del Estado, los principios que deben guiar a la sociedad, los límites de los poderes y los derechos y garantías ciudadanas.

La actual Asamblea Nacional Constituyente, convocada el 1º de mayo de 2017 mediante el decreto No. 2830 por parte del presidente de la República Nicolás Maduro, ha generado mucha controversia en torno a su constitucionalidad y, efectivamente, no solo ha violentado disposiciones constitucionales, esta convocatoria ha usurpado la potestad del pueblo y demuestra la arbitrariedad por parte del gobierno que comprende una hazaña destructiva y empobrecedora para los venezolanos, esto se puede afirmar con lo se dice en un artículo en *The Washintong Post*, que se refiere a Venezuela como Estado inepto, secuestrado por una élite gubernamental de burocracia corrupta, que niega todos los derechos sociales y económicos constitucionales, y que manipula la ignorancia y pobreza de las clases sociales menos favorecidas. (O’Brien, 2016).

Si se hace una revisión a la constitución vigente, se han vulnerado ciertos artículos o por lo menos, se han manipulado para utilizarlos a su favor, dejando a la vista las señales de una dictadura constitucional. El ejemplo más claro es el de la interpretación del artículo 347 que realizó la Sala Constitucional en la Sentencia No. 378 de 7 de junio de 2017, donde decidió que: “el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actúa en nombre de la soberanía del pueblo”. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos venezolanos

* Admisión: 3/12/2017 Aceptado: 13/03/2018

Ensayo derivado de la cátedra Derecho Constitucional I, dictada por la Dra. Innes Faría. En la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela.

** Estudiante de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: emmilysalazar@gmail.com